

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ПЕСТИЦИДОВ НА АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТА ПЕРОКСИДАЗЫ У ПРОРОСТКОВ СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА

**Мирсултонова Муслимахон Мирзохид кизи,
Курбанова Муштарийбегим Хусанбой кизи.**

Судентки 4-курса биологического направления, АДУ.

Юнусова Лазокат Кимсанбоевна

Преподаватель кафедры генетика и биотехнология

Туйчиева Дилфуза Сидикджановна

Профессор кафедры генетика и биотехнология, АДУ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15579034>

Аннотация. В данной работе приведены сведения о влиянии препарата силлиста и микробиологического удобрения на рост и активность фермента пероксидазы семечек двух сортов подсолнечника. Из полученных результатов видно, что действующий пестицид по-разному влияет на активность фермента пероксидазы прорастания семечек подсолнуха. При этом в основном наблюдалось снижение активности фермента по сравнению с контролем у обоих изученных сортов из-за воздействия пестицида силлиста, чем при влиянии микробиологического удобрения. Самое сильное снижение наблюдается у турецкого сорта AS 444 на 37%.

Ключевые слова: семечки, подсолнечник, силлист, микробиологическое удобрение, рост, активность фермента, пероксидаза.

Abstract. This paper presents information on the effect of the silist and microbiological fertilizer on the growth and activity of the peroxidase enzyme in sunflower seeds of two varieties. The results show that the active pesticide has different effects on the activity of the peroxidase enzyme in the germination of sunflower seeds. In this case, a decrease in enzyme activity was mainly observed compared to the control in both studied varieties due to the effect of the silist pesticide than under the influence of the microbiological fertilizer. The strongest decrease was observed in the Turkish variety AS 444 by 37%.

Keywords: seeds, sunflower, silist, microbiological fertilizer, growth, enzyme activity, peroxidase.

Узбекистан постепенно преодолевает экономические проблемы на пути к достижению статуса развитого независимого государства. Одним из важнейших вопросов является обеспечение бесперебойного снабжения населения продовольствием.

Подсолнечник - это одно из самых известных и широко распространенных растений, которое приносит огромную пользу как человеку, так и природе. Подсолнечник достаточно полезен, его питательные свойства и широкое применение в пищевой промышленности играют важную роль в экосистеме и предоставляют много возможностей для использования в сельском хозяйстве.

Пестициды защищают растения от вредителей и болезней и способствуют повышению урожайности. Однако в последнее время они все больше покрывают почву и ландшафты, оказывая отрицательное воздействие на фитоценозы, биоценозы, а через них — на многие виды животных и человека.

Пестициды, как и любые ксенобиотики, воздействуют на липидный слой мембран клеток и органелл, изменяя их проницаемость. Это происходит в основном за счет ускорения перекисного окисления липидов и увеличения количества свободных радикалов.

Также важно изучать действие антиоксидантных факторов растений (ФАР) с целью коррекции и профилактики неблагоприятных процессов, возникающих в организме при воздействии различных пестицидов.

В данной работе объектом исследования были использованы семена подсолнечника Турецкого сорта AS 444 и Германского сорта АК 12/96 и препарат Силист, физиолого-биохимические показатели выбранного растения.

Основной целью данной работы является определение влияния препарата Силист, используемых в сельском хозяйстве, на активность фермента пероксидазы в листьях проростков семян подсолнечника.

Исходя из вышеизложенных информации, в данной работе мы изучили активность фермента – пероксидазы при воздействии пестицида Силист и комплекса растительных гормонов на семян подсолнуха.

Первоначально были измерены массы 1, 100 и 500 семечек подсолнуха исследуемых сортов Турецкого сорта AS 444 и Германского сорта АК 12/96.

В экспериментах измеряли массу 1, 10, 50 и 100 штук семечек исследуемых сортов подсолнечника турецкий сортп АС444 и германского сорт АК12/96 на лабораторных весах. При сравнении массы семян исследуемых сортов было выявлено, что вес семечек турецкого сорта АС444 превосходило на 1,10 гр у 100 штук. чем у германского сорта АК12/96. Различия в весах семечек определили у 100 штук семечек, но в 1, 10, 50 штук различия не наблюдалось.

Семенам большинства видов растений для прорастания свет не требуется: они прорастают как на свету, так и в темноте. Как правило, в темноте семена прорастают быстрее и дружнее, чем на свету. Однако есть растения, семена которых прорастают только в темноте (нигелла) или только на свету (петуния).

Изучению экологических аспектов прорастания семян всегда уделялось большое внимание, причем в зависимости не только от условий существования, но и от жизненных форм растений [1]. Растительность постоянно находится в стрессовой ситуации, подвергаясь различным неблагоприятным факторам, как почвенное засоление, импульверизация соленой водой, видоизмененный субстрат, сильные ветры определенной направленности и др. Успешность семенного размножения зависит от адаптационных способностей индивидуальных видов формировать жизнеспособные семена. Частично наши сведения о всхожести, характере прорастания семян и биоморфологических особенностях некоторых видов [2, 3].

На данном этапе исследований изучалась рост проростков семян Турецкого сорта AS 444 и Германского сорта АК 12/96 при действии препарата Силиста. Семена исследованных сортов характеризовались быстрым и дружным прорастанием (3–10 дней). В большинстве случаев всхожесть при расчете показателя достоверно не отличалось от окончательной лабораторной всхожести. Активное прорастание указывает на неглубокий покой семян. Однако у Германского сорта АК 12/96 лабораторная всхожесть находилась в пределах 40-60%. Пониженный процент всхожести этих видов можно объяснить матрикальной разнокачественностью семян. Поскольку семена созревали не одновременно, а отбор их для проращивания проводился не дифференцированно, то для проращивания попадали семена разной степени зрелости и пакоя. Неоднократное проращивание семян показало более высокую всхожесть и скорость прорастания семечки Турецкого сорта AS 444, и в контрольной и в опытной группе.

У растений, в условиях низкой температуры и без доступа к воде находятся в состоянии принудительного стресса. Однако при искусственном поливе растения проявляют активность метаболических процессов, увеличивается максимальная скорость дыхания растений, что в свою очередь способствует росту, развитию и укреплению растений.

Интенсивность физиолого-биохимических процессов, происходящих при прорастании семян, зависит от активности ферментного комплекса семян и условий внешней среды. Фермент пероксидаза обладает свойством катализировать реакции окисления с участием оксидазы, пероксидазы и оксигеназы. В научной литературе сообщается, что набухание семян и их прорастание всегда сопровождаются активацией процесса оксидазы [4,5]. Однако роль фермента пероксидазы в прорастании семян до сих пор изучена недостаточно. Также

недостаточно изучено взаимодействие основных метаболитов ПОЛ, участвующих в формировании гипобиотического состояния у живых организмов, обитающих в экстремальных условиях.

На основании вышеизложенных данных в данной работе изучено влияние препарата Силист и микробиологического удобрения на активность фермента пероксидазы при прорастании и росте семян подсолнечника.

Полученные результаты показали, что в период прорастания исследуемого растения подсолнуха турецкого сорта AS 444 под воздействием препарата силист на 10-день прорастания наблюдалось снижение активности фермента пероксидазы на 37% по сравнению с контрольной группой. При действии растительного гормонального комплекса тоже наблюдалось снижение, но оно было незначительно, и это составляло всего 3%.

При замачивании данным препаратом и растительным гормоном семечек германского сорта АК 12/96 подсолнечника, также наблюдается снижение активности пероксидазы. В этом случае при действии Силиста и растительного гормона наблюдалось достоверное снижение, оно составляло 29% и 10% соответственно.

Из полученных результатов видно, что действующий пестицид по-разному влияет на активность фермента пероксидазы прорастания семечек подсолнуха. При этом в основном наблюдалось снижение активности фермента по сравнению с контролем у обоих изученных сортов из-за воздействия пестицида силиста, чем при влиянии микробиологического удобрения. Самое сильное снижение наблюдается у турецкого сорта AS 444 на 37%.

На основании изменений активности ферментов, можно сделать вывод, что снижение или повышение активности клеточных фермента пероксидазы в период прорастания после обработки семян подсолнуха пестицидом Силист и микробиологическим удобрением свидетельствует об уменьшении количества перекисного окисления липидов в клетках проростков семечек полсолнуха.

Использованная литература:

1. «Биохимические эффекты воздействия пестицидов на растения» Кисельков, С. И. 2018 Москва, Россия.
2. «Биохимические механизмы токсичности пестицидов в растениях» Лебедева, Н. В. 2017 Санкт-Петербург, Россия
3. 45. «Влияние пестицидов на рост растений и их биохимические параметры» Петрова, М. А. 2020 Екатеринбург, Россия
4. «Влияние пестицидов на активность ферментов семян подсолнечника» Иванова, О. В. 2016 Ростов-на-Дону, Россия
5. Н.М. Воронкова, Т.А. Безделева Прорастание семян, структура проростков и жизненные формы некоторых прибрежно-морских растений юга приморского края// Вестник Крас ГАУ. 2009. №9, с.31-36.